

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA MILLIY DASTUR ASOSIDA DARS JARAYONINI TASHKIL ETISH

Homidova Nigoraxon

*Buxoro viloyati G‘ijduvon tumani 42-son umumiy o‘rta
ta‘lim maktabi boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maoqlada ta‘lim tizimida milliy o‘quv dasturining o‘qitilishining nazariy va amaliy asoslari to‘g‘risida fikr-mulohazalar yurutilgan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim tizimi, milliy o‘quv dastur, DTS, boshlang‘ich ta‘lim.

Boshlangich ta‘lim jarayoni bolaning mantiviy tafakkur qila olishi salohiyati, aqliy rivojlanishi, dunyoqarshi, kommunikativ savodxonligi va o‘z- o‘zini anglash salohiyatini shakllantirishga jismonan soglom bo‘lishga moddiy borliq go‘zalliklarni xis eta olishga, g o‘zallik va nafasatdan zavqlana olish, milliy urf-odatlarni o‘zida singdirish va ardoqqash, ularga rioya qilishga o‘rgatadi. Boshlangich ta‘lim bosqichi oldiga qo‘yilgan vazifalarning bajarilishini nazorat qilish ta‘lim standarti orqali amalga oshiriladi. Ta‘lim standarti asosida davlat boshlangich sinf o‘quvchilaridan standartda belgilab qo‘yilgan ko‘rsatkichlarga erishishni talab qiladi va o‘z navbatida bu ko‘rsatkichlarga erishish uchun zarur bo‘lgan ta‘limiy xizmatlar va vositalar bilan ta‘minlaydi. Boshlangich ta‘lim davlat standarti o‘quv predmeti bo‘yicha emas, balki ta‘lim sohalari bo‘yicha belgilandi. Ta‘lim sohalari bo‘yicha standart ko‘rsatkichlari 7(6)-11 yoshdagi bolalarning rivojlanish darajasi, ehtiyoj va imkoniyatlardan kelib chiqqan holda ijtimoiy talab taqozo qilgan ta‘lim mazmunining miqdoriga asoslanib belgilanadi. Boshlangich ta‘lim davlat ta‘lim standartining belgilanishi shu bosqichda ta‘lim mazmuni ko‘lamini chegaralash, ta‘lim sohasini integratsiyalash imkonini beradi. Davlat ta‘lim standartini belgilash boshlangich ta‘lim mazmunini konseptual asosga tayangan holda modernizatsiyalashni ko‘zda tutadi.

Davlat ta‘lim standarti boshlangich ta‘lim jarayoni oldiga qo‘yilgan ijtimoiy talabga asoslangan holda o‘quvchilar egallashlari lozim bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarga qo‘yiladigan talablarni belgilab beradi. Bu esa o‘z navbatida o‘quvchilarning egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarni baholash mezonlarni belgilashga imkon yaratadi. Boshlangich ta‘lim standartining asosini davlat va jamiyatning dolzarb ehtiyojlarini hisobga olgan holda ayni shu boshlangich sinf o‘quvchilarida ko‘nikma va malaka hosil qilishga qaratilgan ta‘lim sohasining mujassamlashgan predmentlari tashkil qiladi. Boshlangich ta‘lim standarti mazkur ta‘lim bosqichining har bir ta‘lim sohasi uchun belgilangan standart predmentlari mazkur ta‘lim sohasining modernizatsiyalashirilishi shu mazmunning tarkibiy qismlari, ta‘lim jarayonining vosita va metodlari hmda umumpedagogik, psixologik,

texnologik tizimi va darajasini belgilab berishga xizmat qiladi. Bunda butun eʼtibor boshlangich taʼlim berishning maqsadi yuzasidan butunlik, uzviylik, tadrijiylik va toʻlaqonlilikni saqlab qolishga qaratiladi. Boshlangich taʼlim bosqichiga davlat va jamiyat tomonidan qoʻyildigan talabda taʼlim sohalari boʻyicha oʻzaro muvofiqlik, mutanosiblik, uygunlik toʻla taʼminlangan boʻlmogʻi kerak. Shu jihatdan boshlangich taʼlim standartini belgilash taʼlim jarayonining tarkibini va xuddi shu tarkib komponentlarining mazmunini modernizatsiyalash, boshlangich taʼlim jarayonida yangi zamonaviy pedagogik texnologiyani qoʻllash imkonini beradi. quyidagi pedagogik omillar taʼlim jarayonida yangi texnologiyalarni qoʻllash uchun asos yarata oladi:

- boshlangich taʼlim jarayoniga kiritilgan har bir taʼlim sohasi boʻyicha belgilanadigan taʼlim mazmuniga oʻquv materiallarning tadrijiy tarzda berilishini taʼminlash;

- taʼlim jarayonini taʼlim sohalarning maqsadiga boʻysundirish va taʼlim sohalararo maqsadlarga mutanosibligini taʼminlash;

Boshlangich taʼlim standarti taʼlim sohalariga qoʻyilgan standart koʻrsatkichlarini mujassamlashtiradi. Standartning mezon va parametrlarini taʼlim sohalarida belgilab qoʻyilgan taʼlim standartining koʻrsatkichlari tashkil etadi. Taʼlim sohalari boʻyicha taʼlim natijasining sifati xuddi mana shu koʻrsatkichlarga asoslangan holda aniqlanadi. Bu oʻrinda belgilab qoʻyilgan koʻrsatkichlar umumlashtiriladi hamda aniq oʻlchov birliklarida ifodalanadi. Davrning dolzarb talablari va jamiyat taraqqiyoti bilan barobar rivojlanib boruvchi taʼlim tamoyillariga asoslanib jahon tajribasiga tayangan holda Oʻzbekiston Respublikasidagi boshlangich taʼlim tayanch oʻquv rejasi doirasiga ona tili, matematika, tabiat hamda inson va jamiyat taʼlimi sohalari kiritiladi.

Boshlangich taʼlim bosqichida xorijiy tillarni oʻrganish ixtiyoriy boʻlib, u maktab komponentidagi soatlar hisobiga amalga oshirilishi mumkin. oʻzbek maktablari uchun rus tili, oʻqishlar boshqa tillarda (rus, qozoq, turkman, tojik, qirgiz va boshqa) olib boriladigan maktablarda davlat tili (oʻzbek tili) ni oʻqitish konsepsiyasidan hamda "Taʼlim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarda oʻzbek tili davlat taʼlim standarti" da oʻz ifodasini topadi. Shuning uchun ham bu sohalarda olib boriladigan taʼlim mazmuni mazkur standart talablariga tayangan holda belgilanishi lozim. "Taʼlim toʻgʻrisida"gi qonunda "Maktabning birinchi sinfiga bolalar olti-etti yoshdan qabul qilinadi. Buni uchun olti-etti yoshli bolalar, maktabning moddiy-texnik bazasi oʻqituvchilar pedagogik va psixologik talablar asosida qatʼiy diagnostika qilishi shart". Boshlangʻich taʼlim oʻqish, yozish, sanash, oʻquv faoliyatining asosiy malaka va koʻnikmalarini, ijodiy fikrlash, oʻzini-oʻzi nazorat qilish uquvi, nutq va xulq-atvor madaniyati, shaxsiy qiqiena va sogʻlom turmush tarzi asoslarini egallab olishni taʼminlaydi. Shu asosda boshlangʻich

sinflarda o‘quvchilarning umummadaniy va axloqiy ko‘nikmalari, dastlabki savodxonlik malakalari shakllanadi.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. Ta‘lim to‘g‘risidagi qonun. 1997 yil.
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. 1997 yil
3. DTS va o‘quv dasturi 1999 yil.